

Embodied Cognition: una reflexión sobre la actividad del cuerpo en el habla

ERIKA ALEJANDRA VILLADA DÍAZ
ALEXANDRA KATERIN MONTERO DAZA

Documento resultado de investigación

Director
JUAN CARLOS VALDERRAMA CARDENAS

Corporación Universitaria Minuto de Dios Rectoría Bogotá Virtual y a Distancia
Facultad de ciencias humanas y sociales
Programa de psicología UBVD
2022

Introducción

El presente documento se desprende del proyecto Gesto y Cognición el cual tiene como propósito estudiar el lugar del gesto en la cognición humana (Valderrama Cárdenas et al., 2020). Durante la investigación realizada se contó con un gran número de participantes de los cuales se tuvieron en cuenta los vídeos más interesantes y que dieran mayor uso a los gestos representativos con el fin de lograr una buena argumentación y complementarla con nuestra lectura base del documento *¿Cómo influyen los gestos en el pensamiento y el habla? La hipótesis del gesto para la conceptualización* (Kita et al., 2017).

La metodología que se utilizó para esta investigación se basó en la presentación de un vídeo en el que se explica el concepto de la palabra “*arrebol*” y posterior a esto los participantes debían realizar dos explicaciones; la primera consistía en definir la palabra *arrebol* y la segunda definir nuevamente la palabra, pero con la condición de que esta explicación fuera dirigida a una persona de diez años de edad.

Dentro de la investigación se presentaron dos (2) hipótesis a las que se le dará respuesta durante el análisis de los resultados obtenidos en los vídeos grabados de cada uno de los participantes. Hipótesis uno (1): los participantes en la explicación uno (1) tratan de imitar la definición del vídeo. Hipótesis dos (2) Cuando los participantes explican el concepto a niños de 10 años van a usar gestos porque la dificultad es mayor.

Con esta investigación se pretende observar que tan amplia es la producción de gestos en los participantes al momento de enfrentarse a un nuevo concepto en su vocabulario y tener que explicarlo a niños de 10 años de edad; adicional a esto es importante revisar su expresión oral y cuál es el grado dificultad que se presenta en ambas explicaciones.

Cabe resaltar que todas las personas producen gestos de forma espontánea al momento de hablar o pensar, estos juegan un papel importante en la comunicación debido a que se expresan de forma conjunta y coordinada. La producción de gestos se evidencia como la necesidad humana para la mejora de la comunicación; de acuerdo con los gestos representacionales afectan los procesos cognitivos de cuatro maneras principales: los gestos activan, manipulan, empaquetan y exploran información espacimotora para hablar y pensar (Kita et al., 2017).

Durante el desarrollo del siguiente documento se evidenciará la activación, manipulación, exploración y empaquetamiento de la información espacimotora empleada por los participantes al momento de generar la explicación de la palabra arbol; también se podrá analizar la dificultad que muestran estas personas en medio de las actividades, puesto que para la mayoría es un concepto nuevo y al presentarles el vídeo con la explicación y solicitarles que realicen su propia definición, tienden a imitar o repetir de forma textual lo aprendido.

Existe una amplia evidencia de que los gestos no solo están relacionados con el habla sino también con el aprendizaje y la resolución de problemas. Cuando las personas explican sus soluciones a los problemas o piensan en grande mientras los resuelven a menudo usan gestos para resaltar las representaciones de movimiento espacial (Goldin-Meadow et al., 2009).

Con esto se puede decir que el gesto de conceptualización puede ir más allá que de generar funciones netamente comunicativas, como la facilitación a un léxico específico o como la activación de esas características espaciales que representa algún concepto, ya sea a través de la activación de la imagen ya que dentro de lo estudiado hasta el momento se

entiende que el gesto es una fuente para ahorrar energía a nuestro cerebro en cuanto a que puede reducir la medida de recursos cognitivos para el desarrollo del lenguaje mediante la expresión verbal o el habla.

Finalmente, de acuerdo con Kita (2017), “las cuatro funciones pueden operar simultáneamente; por ejemplo, cuando una persona habla y gesticula sobre un objeto que no está presente, un gesto puede activar y explorar información espaciomotora sobre el objeto al mismo tiempo”, sin embargo, esta operación puede depender de la tarea que se vaya a realizar y por ende la cantidad de gestos que el individuo llegue a producir.

Desarrollo

La cognición corporeizada saca al cuerpo de la marginación de esta visión tradicional y lo inserta en la estructura de la percepción, tanto en su origen como en su funcionamiento, "...el cuerpo inherente. vincula, regula y configura la naturaleza de la actividad mental" (Foglia & Wilson, 2013).

La investigación de la cognición corporeizada ha mostrado implicaciones educativas interesantes en el papel de los gestos en el aprendizaje y en por qué las personas gesticulan cuando hablan, no solo gesticulamos cuando hablamos con personas que están a nuestro alrededor o a distancia, sino que las personas ciegas que nunca han visto gestos también gesticulan cuando hablan.

Según Shapiro (2011) existen tres teorías sobre la cognición corporeizada, en donde la primera menciona la hipótesis de conceptualización, parte de un programa más grande llamado cognición anclada (grounded cognition). La base de la cognición se basa en parte en la creencia de que el funcionamiento cognitivo es modal (multimodal) o no amodal, como cree ampliamente la ciencia cognitiva estándar (Barsalou, 1999). Al ser modal, la percepción necesita del cuerpo para su origen, organización y funcionamiento. Las modalidades cognitivas involucraron a los organismos.

La segunda hipótesis propuesta por Shapiro (2011) es la del reemplazo. Señala un replanteamiento de la percepción desde su núcleo teórico, para reemplazar la teoría del procesamiento de información con una teoría basada en sistemas dinámicos, "... la dinámica establecida argumenta que no hay comprensión del funcionamiento del cerebro sin comprensión de las actividades que tienen lugar en el cuerpo y en el mundo»" (Shapiro, 2011, pp. 124-125 como se citó en Emiro 2018, pág. 112). El cerebro ya no es el

dispositivo central de procesamiento y el procesamiento de la información ya no es el mecanismo explicativo de la percepción. En este caso, la percepción es una asociación dinámica y continua entre organismo y entorno. En los sistemas dinámicos ni siquiera es necesario tener un ejecutor central, porque los estados "inteligentes" y el comportamiento del sistema son el resultado de la autoorganización entre los estados y el estado del sistema (Emiro 2018).

La tercera hipótesis de Shapiro (2011) es la de la constitución. sostiene que el cuerpo es una parte integral de la cognición y no simplemente su contribuyente. Esta es quizás la suposición más fuerte sobre la corporeización. Sin duda, el debate sobre los límites de la percepción (Adams, 2010) es más que una cuestión conceptual e implica una gran cantidad de evidencia empírica que requiere reforma (Emiro 2018).

La manera en que influyen los gestos en el pensamiento y el habla es de manera significativa debido a que el gesto ayuda a expresar el mensaje del hablante de forma asociada, Por lo tanto, la producción de gestos está motivada en parte por el deseo de mejorar la comunicación del hablante, Sin embargo cabe mencionar que existen argumentos que evidencian de que la generación de gestos también afecta el proceso de conciencia y representación de los implementadores mismos; es decir, los gestos también tienen una función autoguiada (Kita et al., 2017).

Según Schwartz & Black, 1996; Las personas gesticulan automáticamente no solo cuando hablan sobre su proceso de resolución de problemas, a los que se denomina gestos de co-habla, sino también cuando resuelven problemas en silencio (gestos de co-pensamiento).

Las cuatro funciones principales de la hipótesis de los gestos para la formación de conceptos según Kita, S., Alibali, MW y Chu, M. 2017, son; el gesto activa, manipula, empaquetan y exploran la información espacio-motora con el fin de hablar y pensar, el gesto sintetiza la información y esta transformación da conformación a las cuatro funciones la cuales las mencionan como la tesis clave de la hipótesis del gesto para la conceptualización.

De acuerdo con la hipótesis del gesto para la formación de conceptos, el gesto influye en la conceptualización en el sentido de que afecta el contenido del pensamiento de cuatro maneras; inicialmente las personas usan gestos para generar información espacio motora (p. ej., Alibali & Kita, 2010). Cuando se puede elegir entre usar representaciones espaciales versus las representaciones más abstractas para hablar o pensar, la generación de gestos promueve una mayor confianza en las representaciones espacio-motoras, secundariamente las personas pueden usar los gestos para manipular información espacio-motora, por otra parte, en tercer lugar, la gente usa el gesto para empaquetar información espacio-motora en unidades útiles para otras operaciones cognitivas. En cuarto lugar, las personas usan gestos para explorar diferentes posibilidades de información para enfocarse en actividades que involucran información espacio-motora.

Un estudio experimental que se realizó por parte de estudiantes de UNIMINUTO sobre la conceptualización de palabras nuevas, en donde se muestra a cada participante mediante un video la descripción de la palabra "Arrebol "y posterior se pide a cada participante dar una definición detallada de lo que es arrebol y luego que lo vuelva a definir, pero como si se lo estuviera diciendo a un niño de 10 años. En este ejercicio no se evalúa respuestas como buenas ni malas, si no que se analizan las estrategias que utilizan

las personas para adaptarse a un nuevo concepto y las funciones que cada participante realiza al realizar la descripción.

A continuación, link del video y su respectiva descripción.

Vídeo 001:

Explicación 1:

Durante la primera explicación de la participante, se logra evidenciar el uso de gestos corporeizados para lograr exponer un buen significado de la palabra *arrebol*. En las imágenes se puede identificar los movimientos de las manos que en su mayoría hacen referencia a la posición del sol y los colores que este refleja al caer el atardecer.

Explicación 2:

Para la explicación número 2 la participante realiza un mayor uso de gestos tanto faciales como corporales, los que le facilitan dar un concepto más adecuado acerca del *arrebol*.

En conclusión, esta participante se ayuda de los gestos para organizar, comprender y explicar de una forma más clara el concepto que se le está solicitando.

Vídeo 002:

Explicación 1:

En la explicación de la palabra arrebol se evidencia un leve movimiento de las manos para lograr concretar las ideas, lo que le permite una mejor definición del concepto.

Explicación 2:

Durante esta explicación se evidenció una mayor complejidad para organizar las ideas y una gran parte del uso de los gestos.

De acuerdo con las hipótesis planteadas, el participante hizo mayor uso de los gestos corporales al momento de tener que explicar el concepto a un niño de diez años.

Vídeo 003:

Explicación 1:

La participante muestra dificultad para pronunciar de forma correcta la palabra arrebol y también se evidencia que el concepto que brinda es una imitación al que se encontraba en el vídeo que se le presentó; por otra parte, no se identifica movimiento de las manos debido a la posición en la que se encuentra la cámara.

Explicación 2:

Para la segunda explicación se identifica un leve movimiento de las manos y un mayor esfuerzo para dar su discurso.

En conclusión, el análisis de este vídeo se dificulta por la posición de la cámara de la participante y la brevedad en el discurso, sin embargo, se nota que la explicación 2 es un más detallada que la 1 y se muestra un pequeño gesto corporal que ayuda a expresa el concepto.

Vídeo 004:

Explicación 1:

La explicación de la participante es muy interesante debido a la cantidad de gestos corporales que integra en su discurso; para esta primera explicación hace referencia con sus manos al resplandor del sol, el anochecer y como el color rojizo se proyecta en el cielo. A pesar de que su discurso fue similar al del vídeo que se le presentó, la explicación genera un buen aporte a la investigación.

Explicación 2:

Durante esta explicación la participante logra mostrar gran uso de los gestos corporales los cuales le ayudan a definir la palabra arrebol de una forma más explícita. Es evidente que al momento de comunicarse usa mucho sus manos para hacerse entender.

En ambas explicaciones se evidencia un gran uso de los gestos corporales, lo que le permite una mejor comunicación, adicional se muestra que el primer discurso la tendencia a imitar el vídeo mostrado fue alta y en el segundo discurso hay mayor complejidad para organizar las ideas y brindar el concepto de la palabra arrebol.

Vídeo 005:

Explicación 1:

Los gestos permiten realizar una mejor explicación de los conceptos que se tienen, en este caso se evidencia que la participante sube su mano al momento de mencionar la palabra “nubes”, lo que nos muestra que realizó una activación y exploración espacio motora que le permitió explicar lo que se le estaba preguntando.

Explicación 2:

Se evidencia que la participante expone un concepto similar al de la primera explicación que se le solicitó, por lo que no se mostró uso de los gestos para lograr un mejor discurso.

El análisis de este vídeo no fue tan efectivo debido a la falta de gestos y discurso de parte de la participante.

Vídeo 006:

Explicación 1:

La participante inicia su explicación sin uso de gestos y luego los empieza a incorporar en su discurso, se muestra que con sus manos hace la representación de las nubes y los rayos del sol que producen el color rojizo en el atardecer.

Explicación 2:

En esta explicación el uso de gestos es más recurrente y así mismo la ampliación del discurso.

En conclusión, esta participante hace mayor uso de gestos corporales en la segunda explicación con el fin de dar un buen concepto al niño de 10 años.

Vídeo 007:

Explicación 1:

El discurso es similar al del vídeo que se le presentó, sin embargo, se nota el uso de las manos como activación y exploración espacimotora.

Explicación 2:

Tanto el uso de discurso como el de los gestos es amplio y se evidencia una coordinación con lo que dice y lo que trata de mostrar con sus manos.

La participante hace mayor uso de los gestos corporales en la primera explicación que en la segunda, lo que muestra que el esfuerzo para definir el concepto incorporado por primera vez.

Vídeo 008:

Explicación 1:

El participante no realiza gestos corporales y su discurso es una imitación del concepto que se le dio.

Explicación 2:

El participante no realiza la explicación del concepto, se nota la dificultad para hacerlo y comenta que cuando pueda ver el arrebol le dice al niño *“ese es un arrebol”*.

En este vídeo se logra ver la dificultad que tiene el participante para la explicación de un nuevo concepto y a su vez el poco uso de gestos que realiza al momento de hablar.

Vídeo 009:

Explicación 1:

La explicación que brinda el participante es similar al concepto que se le mostró en el vídeo y sólo se muestra un movimiento de las manos que hace referencia a la definición del color que da el arbol.

Explicación 2:

Durante la explicación para el niño de 10 años, el participante hace mayor uso de los gestos representacionales, donde hace referencia a la posición del cielo, al color y el atardecer, siempre tratando de mirar hacia arriba en búsqueda de brindar una buena exposición del término arbol.

Finalmente, en este análisis se logra diferenciar como el acompañamiento de gestos en la definición de la palabra arbol ayuda a que el discurso sea más efectivo y se logre la comprensión de lo que se quiere explicar.

Vídeo 010:

Explicación 1:

El discurso de esta participante es muy interesante porque realiza un empaquetamiento de la información espacio motora que permite que la interpretación de la palabra arrebol sea más fácil, ella utiliza ejemplo para destacar la posición del sol y hace referencia a los atardeceres en el mar.

Explicación 2:

Para la explicación al niño de diez años, la participante se ayuda de ejemplos y muchos gestos, los cuales hacen que se le facilite exponer el concepto.

Se evidencia que esta participante se apoya de los gestos corporales para fortalecer su discurso, propuesta que le resulta efectiva en las dos explicaciones que realiza.

Discusión y conclusiones

Se realiza un análisis de 20 vídeos en dónde se toman como referencia sólo 10, ya que fueron los más llamativos e importante para llevar a cabo el documento. Dentro de los vídeos revisados se encontraron personas que hacen poco uso de los gestos corporales para acompañar su discurso y a su vez, este es corto y ligero; adicional se logró identificar que las personas que hacían mayor uso de los gestos fueron quienes tuvieron un discurso más amplio y representacional al momento de tener que explicar la palabra arrebol.

Las personas naturalmente hacen gestos tanto cuando hablan como, en algunos casos cuando piensan, debido a que los gestos pueden jugar un papel importante en la comunicación porque facilita la comprensión de la información que quiere hacer llegar el hablante.

Al comparar los gestos de los manos realizados por los participantes al momento de responder se puede observar que a mayor dificultad hay más utilización de gestos lo que nos indica que cumple con la hipótesis.

Finalmente se logra dar una visión a las hipótesis planteadas esto debido a que en los vídeos se evidenció que la mayoría de personas en su primera explicación trataron de imitar el concepto de la palabra arrebol y en su segunda explicación hicieron un uso más grande de los gestos, esto con el fin de acompañar mejor su discurso y buscar una forma más fácil y efectiva de hacer llegar la información que se requería. Por consiguiente, se puede decir que, a mayor dificultad de la actividad planteada, mayor es el uso de gestos corporales.

Referencias

- Adams, F. (2010). Embodied cognition. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 9(4), 619–628. <https://doi.org/10.1007/s11097-010-9175-x>
- Alibali, M. W., & Kita, S. (2010). Gesture highlights perceptually present information for speakers. *Gesture*, 10(1), 3–28. <https://doi.org/10.1075/gest.10.1.02ali>
- Barsalou, L. W. (1999). Perceptual symbol systems. *Behavioral and Brain Sciences*, 22(4), 577–660. <https://doi.org/10.1017/S0140525X99002149>
- Foglia, L., & Wilson, R. A. (2013). Embodied cognition. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science*, 4(3), 319–325. <https://doi.org/10.1002/wcs.1226>
- Goldin-Meadow, S., Cook, S. W., & Mitchell, Z. A. (2009). Gesturing gives children new ideas about math. *Psychological Science*, 20(3), 267–272. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2009.02297.x>
- Kita, S., Alibali, M. W., & Chu, M. (2017). How do gestures influence thinking and speaking? The gesture-for-conceptualization hypothesis. *Psychological Review*, 124(3), 245–266. <https://doi.org/10.1037/rev0000059>
- Shapiro, L. (2011). Embodied cognition: lessons from linguistic determinism. *Philosophical Topics*, 39(1), 121–140. <https://doi.org/10.5840/philtopics201139117>
- Valderrama Cárdenas, J. C., Guerrero, T., Alarcón, L. V., Cifuentes, A. G., Rodríguez, K., & Romero, C. (2020). El gesto es parte del discurso y apoya el aprendizaje. *Trans-Pasando Fronteras*, 16, 142–172. <https://doi.org/10.18046/retf.i16.4163>